

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 110-119
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13957714)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13957714>

Pengaruh Metode *Smart Games* dan Pembelajaran *Kooperatif Tipe Make A Match* Terhadap Minat Belajar PAI Siswa di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota

Fhadilla Rahma Yanni^{1*}, Ulva Rahmi², Deswalantri³, Nuhasnah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

^{*1}email: fadillarahmayani@gmail.com¹, ulvarahmi01@gmail.com², deswalantri@uinbukittinggi.ac.id³, nurhasnah@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract

This research was motivated by several problems that the author found in class V of SDN Baruah Gunuang. In the learning process there is a lack of activeness in students' PAI learning, such as students not being happy with learning methods, students lacking the courage to express opinions in front of their class, and there are still many class V students who have maximum interest in learning so the quality of learning must be improved. This research aims to determine the effect of smart games and make a match type cooperative learning methods on students' interest in learning PAI at SDN Baruah Gunuang, Limapuluh Kota. The research method used is a type of quantitative experiment. The research was conducted at two Baruah Gunuang Elementary Schools, namely SDN 05 Baruah Gunuang as an experiment and SDN 02 Baruah Gunuang as a control. The data collection technique used was a questionnaire. Based on the results of the analysis and discussion of the research data, it was found that the influence of the smart games method and the make a match type of cooperative learning was obtained by giving two different cards to students, namely question cards and answer cards. The data analysis used was the t-test obtained by Sig. (2-tailed = 0.013) < 0.05, so Ho is rejected and Ha is accepted. This shows the influence of the smart games method and mak a match type cooperative learning on interest in studying Islamic religious education at SDN Baruah Gunuang, Limapuluh Kota.

Keywords: *Smart Games method and Make A Match type cooperative learning, Interest in Learning, Islamic Religious Education*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yang penulis temukan di kelas V SDN Baruah Gunuang. Didalam proses pembelajaran terdapat kurang keaktifan belajar PAI siswa, seperti siswa kurang menyenangkan dengan metode pembelajaran, siswa kurang keberanian dalam menyampaikan pendapat di depan kelasnya, serta masih banyak siswa kelas V yang mendapatkan minat belajar yang maksimal sehingga kualitas pembelajaran harus ditingkatkan lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif jenis eksperimen. Penelitian dilakukan di dua SDN Baruah Gunuang yaitu SDN 05 Baruah Gunuang sebagai eksperimen dan SDN 02 Baruah Gunuang sebagai kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data penelitian diperoleh pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran koopertaif tipe *make a match* dengan memberikan dua kartu yang berbeda kepada siswa yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Analisis data yang digunakan adalah uji-t diperoleh Sig. (2-tailed = 0,013) < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan ada pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *mak a match* terhadap minat belajar pendidikan agama Islam di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota.

Kata Kunci: *Metode Smart Games dan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, Minat Belajar, Pendidikan Agama Islam*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (Rahmayulis, 2005). Pendidikan agama Islam

adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan siswa dalam mengajarkan ajaran agamanya (Hanipudin, 2019). Pada pembelajaran yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dalam pasal 5 ayat (7) disebutkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan serta interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses kedepannya (PP No. 5 Tahun 2007).

Selanjutnya, dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan inti, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Arif, 2012).

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi (Pratama & Zulhijrah, 2019). Dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menguji yang lebih baik (Depsiknas KBBI, 2002). Supryono mendefinisikan metode pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas (Supryono, 2009). Sedangkan menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa (Abdurrahman, 2008).

Adapun ayat suci Al-Qur'an yang membahas tentang metode pembelajaran terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadalah : 11).

Penjelasan ayat di atas adalah setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan pendidik berkewajiban untuk mengamalkannya atau mengajarkan ilmu yang sudah pendidik peroleh. Dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut, hendaknya seorang pendidik memiliki wawasan tentang sistem pembelajaran. Salah satunya yakni memiliki metode pembelajaran. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila dalam proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat maka harapan tercapainya tujuan pendidikan akan sulit untuk diraih. Dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist juga mengajarkan untuk menggunakan metode dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang termuat dalam Al-Qur'an dan memiliki banyak macam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang metode-metode pembelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada berbagai metode yang dilakukan oleh para pendidik, diantaranya adalah metode belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Pada hakikatnya, dua macam metode tersebut sama-sama saling mendukung dalam proses belajar siswa. Pada umumnya dalam proses pendidikan di Sekolah Dasar, lebih diutamakan pada metode ini. Hal ini dilakukan karena metode ini lebih sesuai dengan kondisi siswa yang cenderung suka bermain (Semiawan, 2002).

Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam berbagai kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan metode yang digunakan harus melibatkan peran siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, guna meningkatkan minat belajar siswa. Usaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas sangat perlu di lakukan oleh guru. Lili Sri Diana dkk, menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul "Hubungan self control dengan hasil belajar siswa di MAN 2 Padang Panjang masa pandemi" dalam proses belajar mengajar guru melakukan tugasnya tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi ia juga dituntut untuk membantu keberhasilan dalam menyampaikan materi pelajaran yaitu dengan cara mengevaluasi hasil belajar mengajar (Kamal, 2012)

Siswa akan menyerap segala apa yang diterimanya saat bermain untuk tuntutan dan kebutuhan perkembangannya dari bahasa, motorik, kognitif, sosial emosional, nilai dan sikap hidup (Istiqomah, 2019). Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan minat belajar

siswa adalah metode *smart games* tipe *make a match*. Metode ini menyajikan materi-materi pembelajaran dengan berbagai bentuk permainan (Qibtiyah, 2018). Metode *smart games* adalah cara atau pendekatan dengan bermain dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Permainan bisa dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran, karena permainan memegang peranan penting bagi perkembangan siswa. Pembelajaran *make a match* merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif, yakni bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya disesuaikan dengan banyak siswa dalam kelas tersebut (Rusman, 2018).

Cara ini akan lebih berkesan dalam memori otak anak-anak untuk perkembangan pengetahuannya karena pada masa Sekolah Dasar adalah masa-masa perkembangan memori otak sangat pesat. Tujuan dari penggunaan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dalam pembelajaran adalah dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak, serta dapat pula digunakan sebagai terapi. Metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak, serta dapat pula digunakan sebagai terapi. Metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat mengembangkan tingkah laku sosial serta mempengaruhi nilai moral dari seorang anak. Tujuan lain digunakan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dalam pembelajaran adalah para siswa bisa belajar memahami konsep dan ide baru dalam belajar. Siswa juga bisa melihat materi yang diajarkan dari perspektif yang belum mereka ketahui sebelumnya, sehingga mereka akan mulai bereksperimen dengan kemungkinan dan variabel baru. Dengan menggunakan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dalam pembelajaran terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat juga diartikan sebagai sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya yaitu kognisi, konasi dan emosi. Yang setuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. Mian merupakan suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Sadirman dalam buku susanto menambahkan bahwa minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan sendiri. Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka minat belajar adalah sikap ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut perencanaan jadwal belajar maupun inisiatif melakukan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh (Nurhasanah dan Sobandi, 2016).

Pendidikan Agama Islam memiliki arti yang luas tidak hanya mendidik saja melainkan kata tarbiyah juga digunakan untuk hewan dan tumbuhan dengan pengertian memelihara. Agama Islam merupakan salah satu pembelajaran yang harus diikuti oleh siswa yang beragama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk mendidik siswa memiliki wawasan pengetahuan agama Islam secara mendalam. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Zakiyah Drajat sebagaimana dalam buku Sayid Habbiburrahman menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah suatu usaha untuk membimbing siswa agar dapat memahami agama Islam secara menyeluruh (Sayid, 2022). Pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar secara keseluruhan berada pada lingkup Al-Qur'an dan Hadist. Ruang lingkup pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan siswa untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Endang, 2012).

Menurut hasil penelitian Apriani, bahwa penggunaan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Penelitian tersebut diperkuat oleh Melchano, bahwa peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan penggunaan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, minat belajar dan hasil belajar siswa (Apriani, 2022).

Berdasarkan observasi awal peneliti di SDN Baruah Gunuang pada pembelajaran pendidikan agama Islam tanggal 19 September 2023, diperoleh sebuah masalah terkait pada proses pembelajaran di sekolah yang sudah menerapkan metode pembelajaran, namun pelaksanaan metode pembelajaran ini diduga belum sepenuhnya melaksanakan teknik-tekniknya. Hal ini menyebabkan ketika guru

sedang menjelaskan materi siswa tidak fokus, suka mengobrol dengan teman, siswa sibuk sendiri dengan benda disekitarnya sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran berlangsung. Ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya siswa tersebut hanya diam sebagian ada yang berbisik dengan temannya tanpa memberikan respon seolah siswa mengerti apa yang dijelaskan guru, kurang berpartisipasi dalam hal mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami, kurangnya keberanian siswa mengemukakan pendapat didepan teman yang lainnya (Wawancara, 19 September 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan siswa memperoleh pengalaman baru, melalui metode bermain dalam pembelajaran pendidikan agama Islam minat belajar siswa dapat meningkat dan memungkinkan siswa dapat berkeja sama dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas dan meningkatkan motivasi belajar pada masing-masing anggotanya dan bertujuan untuk melancarkan hubungan kerja sama antar siswa agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung.

Metode *smart games* adalah permainan yang dirancang sedemikian rupa agar siswa mampu berkompetensi dasar dari materi yang akan dipelajari. Metode bermain adalah cara atau pendekatan dengan bermain dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Faizin, 2017).

Metode belajar melalui permainan ini dijadikan salah satu alternatif untuk menstimulasi perkembangan kecerdasan anak dalam belajar. Metode ini dinilai dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Metode permainan adalah metode pembelajaran dimana materi disampaikan melalui suatu kegiatan yang menyenangkan sehingga mampu menunjang terciptanya tujuan instruksional dalam pembelajaran baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Erna, 2022). Setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Guru dalam menerapkan sebuah metode pembelajaran juga perlu memperhatikan kelebihan dan kelemahan metode tersebut dengan situasi dan kondisi serta materi yang nantinya disampaikan. Metode pembelajaran *smart games* termasuk kedalam pembelajaran aktif atau disebut dengan *active learning*. Metode *active learning* merupakan salah satu usaha guru agar mampu menciptakan suasana belajar secara aktif, kreatif dan menyenangkan (Sinar, 2018).

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa metode *smart games* merupakan suatu pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan permainan cerdas yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan pengetahuan siswa, yang digunakan oleh suatu pendidik untuk membuat pembelajarn menjadi lebih interaktif, menyenangkan dan afektif.

Make A Match merupakan salah satu jenis kelompok pembelajaran yang dikembangkan oleh Loran Curran. Salah satu kenggulan *make a match* ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan (Rusman, 2018). *Make A Match* artinya suatu pembelajaran mencari pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (soal atau jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang siswa pegang. Suasana pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* akan riuh, tetapi sangat asik dan menyenangkan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa *make a match* merupakan pembelajaran yang menekankan pada kerja sama atau kelompok agar tertanam kemampuan bekerja sama dan berinteraksi. Dalam pembelajaran sangat terlihat bahwa siswa tidak akan merasa jenuh karena siswa tidak mengerjakan soal atau permasalahan sendiri, tetapi dibantu dan saling bertukar pikiran untuk suatu soal atau permasalahan, sehingga menimbulkan rasa senang terhadap pelajaran.

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat (Slameto, 2010).

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun, sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi bersifat sementara atau dapat berubah-ubah (Makmun, 2013).

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa minat belajar merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana siswa tertarik dan termotivasi dalam mempelajari suatu mata pelajaran, yang digunakan

untuk memahami tingkat minat belajar siswa dalam pembelajaran sehingga pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif bagi siswa tersebut.

Salah satu metode dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar yaitu pembelajaran yang digunakan dengan cara berkelompok dengan tipe *make a match* (Sitompul dan Maulina, 2021). Pembelajaran tipe *make a match* merupakan suatu pembelajaran yang membutuhkan kartu dan siswa akan mencocokkan anatar soal dan jawaban. Dengan menggunakan ini pembelajaran menarik dan tepat sangat mempengaruhi minat belajar siswa (Tammu, 2018).

Pembelajaran dengan menggunakan *make a match* adalah suatu pembelajaran untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan atau pasangan dari konsep melalui permainan dan dengan bantuan kartu (Sitompul dan Maulina, 2021). Pembelajaran *make a match* merupakan pembelajaran yang memasukkan permainan dalam pembelajaran yaitu menggunakan bantuan kartu dimana kartu tersebut berisi tentang soal dan jawaban, serta siswa akan mencocokkan antara soal dan jawaban. Maka dalam pembelajaran ini dapat menumbuhkan kerja sama antara siswa, minat siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya unsur permainan di dalam pembelajaran dapat mengubah anggapan siswa bahwa belajar pendidikan agama Islam tidak lagi mata pelajaran yang sulit dan membosankan melainkan mata pelajaran yang menyenangkan (Dahlia, 2022). Dengan menggunakan pembelajaran ini dapat membuat suasana yang menyenangkan dan dapat menarik minat belajar siswa sehingga akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Yang mana penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang nantinya akan menekankan analisisnya kepada data *numeric* yang diolah dengan statistika (Kusnadi, 2005). Sedangkan penelitian eksperimen sendiri merupakan suatu penelitian ilmiah yang nantinya peneliti sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga nantinya akan berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur (Arboleda, 1981). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar pendidikan agama Islam siswa di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, yang mana angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkap pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Pemberian angket pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana minat belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Jenis instrumen pada penelitian ini adalah angket, yang mana angket ini dibuat sesuai kisi-kisi dan di uji dengan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan adalah uji-t. Berdasarkan hasil uji-t yang dilakukan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar pendidikan agama Islam siswa di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan pada dua sekolah yaitu SDN 05 Baruah Gunuang sebagai eksperimen, yang berjumlah 10 siswa, SDN 02 Baruah Gunuang sebagai kontrol, yang berjumlah 12 siswa, dengan total keseluruhan sampel yaitu 22 siswa. Dalam penelitian ini menggunakan angket dengan 20 soal yang bertujuan untuk mengetahui minat belajar pendidikan agama Islam.

Tabel 1. Hasil Uji Deskripsi Data Penelitian

Descriptive Statistics			
		Eksperimen	Kontrol
N	Valid	12	10
	Missing	0	2
Range		8	11

Median	71,50	68,50
Minimum	68	63
Maximum	76	74
Sum	859	684
Mean	71,58	68,4
Std. Error of Mean	0,668	1,002
Std. Deviation	2,314	3,169
Variance	5,356	10,044

Sumber : Output spss versi. 26

Dari Tabel 4.1 hasil data kuesioner yang dilakukan setelah menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu kelompok kontrol diperoleh hasil minat belajar tertinggi 74 dan hasil minat belajar terendah 63, adapun jumlah hitungannya sebesar 684, range 11, dan variance 10,044. Sedangkan hasil minat belajar yang dilakukan menggunakan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* diperoleh hasil minat belajar tertinggi 76, hasil jumlah hitungannya sebesar 859.

Tabel 2. Hasil Uji Validasi Isi Instrumen

Butir	Validator			s1	s2	s3	Σs	V	Ket
	1	2	3						
Butir 1-20	67	69	67	47	49	47	143	0,794	Sedang

Sumber : Mr. Excel versi. 2010

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwasannya dari 20 pertanyaan angket yang diuji oleh 3 validator terdapat 20 saol yang keterangannya sedang. Dikarenakan nilai semua validator kecil dari 0,8. Jadi hasil uji validitas isi dikatakan valid.

Table 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach Alpha Based on Standardized items	N of Items
0,961	0.606	20

Sumber : output spss versi. 26

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya uji reliabilitas pertanyaan angket yang telah peneliti lakukan bersifat reliabel. Karena $0,961 > 0,6$. Dikatakan reliabel syaratnya nilai *crobach's Alpha* harus $> 0,06$.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Eksperimen	Kontrol
N		12	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	71,5833	68,4000
	Std. Deviation	2,31432	3,16930
Most Extreme Differences	Absolute	0,179	0,129
	Positive	0,179	0,125
	Negative	-0,097	-0,129
Test Statistic		0,179	0,129
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

Sumber : output spss versi. 26

Berdasarkan uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pengujian Sig. Eksperimen yaitu $0,200 > 0,05$. Sedangkan nilai signifikansi dari pengujian Sig.

Kontrol yaitu $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan nilai *Kolmogorov Smirnov* eksperimen dan kontrol berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Hasil Minat Belajar PAI	Based on Mean	0,839	1	20	0,371
	Based on Median	0,836	1	20	0,372
	Based on the Median and with adjusted df	0,836	1	18,403	0,372
	Based on trimmed mean	0,838	1	20	0,371

Sumber : output spss versi. 26

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji homogenitas diperoleh nilai Sig. 0,372. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. $0,372 > 0,05$. Jadi, dapat diasumsikan varian data homogen.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Independent Samples Test				
		T	Df	Sig. (2-tailed)
Nilai	Eksperimen-Kontrol	2,721	20	0,013

Sumber: output spss versi. 26

Hasil pengujian uji hipotesis dengan uji-t pada kedua kelas sampel diperoleh nilai $t = 2,721$. Adapun dengan df sebesar 20 tersebut diperoleh taraf signifikansi 5% dengan nilai 1,725. Jadi, dengan membandingkan besarnya t diperoleh perhitungan $t = 2,271$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai t hitung $= 2,721 > \text{nilai } t \text{ tabel} = 1,721$. Maka dapat disimpulkan bahwasannya t hitung $> t$ tabel yaitu $2,721 > 1,725$. Adapun pengujian dengan menggunakan SPSS versi 26 diperoleh signifikansi 2-tailed atau Sig. (2-tailed) = 0,013 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi 2-tailed $< \alpha$, yaitu ($0,013 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi terdapat pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa di SDN Baruah Gunung, Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dilakukan di SDN Baruah Gunung, pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2004. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa di SDN Baruah Gunung, Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan dua sekolah yaitu SDN 05 Baruah Gunung dan SDN 02 Baruah Gunung.

Materi yang diajarkan adalah Beriman Kepada Hari Kiamat. Pada pertemuan di kelas kontrol dan eksperimen dilakukan sebuah permainan sebelum memulai materi. Pertemuan kedua pada kelas eksperimen diterapkan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dengan memberikan materi dan pada kelas kontrol menerapkan metode ceramah atau pembelajaran konvensional yang disertai dengan pemberian materi. Pada pertemuan selanjutnya, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pernyataan angket untuk mengetahui minat belajar pendidikan agama Islam di kelas V di SDN Baruah Gunung, Lima Puluh Kota.

Metode pembelajaran *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* yang diterapkan didalam kelas eksperimen membuat siswa menjadi lebih aktif dan sangat antusias dalam proses pembelajaran. Banyak terjadi interaksi antara siswa dengan siswa yang lainnya. Siswa saling berdiskusi dengan teman sekelasnya terkait pertanyaan dan jawaban yang telah didapat, hal ini membuat siswa ikut berpartisipasi aktif saat proses pembelajaran berlangsung, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak mudah bosan, siswa menjadi lebih paham menerima pelajaran yang diberikan sehingga dapat meningkatkan minat belajar.

Selanjutnya materi yang akan diajarkan kepada kelompok kontrol dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara lisan oleh peneliti kepada siswa. Materi yang telah

disampaikan oleh peneliti kepada siswa dianjurkan untuk mendengarkan apa yang peneliti jelaskan materi dan lalu siswa mencatat materi dan menanyakan kepada peneliti apa yang belum dipahami. Dalam metode ini banyak siswa yang menjadi mudah bosan dan tidak mendengarkan dengan serius dalam penyampaian materi tersebut, dan ada pula yang tidak mencatat materi yang dijelaskan.

Setelah peneliti memberikan materi dan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan kontrol, selanjutnya pada pertemuan terakhir peneliti memberikan pertanyaan angket kepada siswa untuk mengetahui minat belajar pendidikan agama islam. Minat belajar dalam kelompok eksperimen diperoleh rata-rata 71,5833, dan kelompok kontrol diperoleh rata-rata 68,4000. Sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa di SDN Baruah Gunuang, Lima Puluh Kota.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya terdapat pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa. Dapat dilihat juga dari beberapa peneliti yang sudah melakukan bahwasannya ada pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* ini. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ita Rosita (Jurnal, 2023) yang berjudul “Penerapan Metode *smart games* dalam meningkatkan Motivasi dan Hasil belajar di SDIT Insan Mulia Jakarta Timur”

Pada penelitian yang dilakukan oleh ita rosita tersebut, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan metode *smart games* dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di SDIT Insan Mulai Jakarta Timur. Dibuktikan dengan menggunakan penelitian PTK, yang mana berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I, II dan III dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang tampak pada perolehan hasil evaluasi dan motivasi belajar siswa (Ita, 2023).

Hasil penelitian diperkuat oleh Linda Marni dkk (Jurnal, 2022) yang berjudul “Penggunaan Metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* untuk meningkatkan Menyebutkan Nama-nama dan Tugas-tugas Malaikat Allah di kelas IV SDN 13 Pulau Punjung Kab. Dhamasraya Sumater Barat”

Pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Marni dkk, didapatkan hasil bahwa penelitian tindakan kelas, pelaksanaannya mengikuti alur sebagai berikut: perencanaan, meliputi penetapan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan penetapan alokasi waktu pelaksanaannya, pelaksanaan (Tindakan) meliputi seluruh proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*, observasi, dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Refleksi, meliputi kegiatan analisis hasil pembelajaran dan menyusun rencana perbaikan pada siklus berikutnya (Linda dkk, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Prasetyo dkk (Jurnal, 2023) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Model Kooperatif Tipe *Make A Match* di kelas IV SD”

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Prasetyo dkk didapatkan hasil bahwa penerapan model kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif (Yogi dkk., 2023).

Berdasarkan penelitian relevan diatas, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikansi antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan peneliti lakukan pada saat sekarang ini yaitu persamaan terletak pada pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, materi, lokasinya, tingkat sekolah dan tahun penelitiannya.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan bahwasannya minat belajar dalam kelompok eksperimen diperoleh mean (rata-rata) dengan nilai 71,5833 dan kelompok kontrol diperoleh mean (rata-rata) dengan nilai 68,4000. Sehingga jika dikurangi antar kelompok eksperimen dan kontrol menjadi = 3,1833. Jadi hal tersebut menunjukkan perolehan besar pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI.

Adapun pengujian dilakukan dengan uji-t menggunakan SPSS yang mana diperoleh hasil $t_{hitung} = 2,271$ dan $t_{tabel} = 1,275$, maka H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dan H_0 ditolak. Selain itu adapun pengujian dengan menggunakan SPSS versi 26 diperoleh signifikansi 2-tailed atau Sig. (2-tailed) = 0,013 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi 2-tailed $< \alpha$, yaitu $(0,013 < 0,05)$ maka H_0

ditolak dan H_a diterima. Pengujian hipotesis dengan menggunakan *Independent Sample* dan SPSS versi 26 diperoleh t hitung sebesar 2,271 dengan signifikansi 0,013. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka kesimpulannya H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi berdasarkan uraian tersebut terdapat dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh metode *smart games* dan pembelajaran kooperatif tipe *make a match* terhadap minat belajar PAI siswa di SDN Baruah Gunung, Lima Puluh Kota.

REFERENSI

- Apriani. (2022). Penerapan Model Pembelajaran *Make A Match* terhadap Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran PAI di MI Najahiyah Palembang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Arboleda, R Cora. (1981). *Communications Research*. Mania: CFA.
- Arif, M. (2012). *Pendidikan Agama Islam Inklusifmulticultural*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Dahlia, D. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Topik Bilangan Cacah. *Pedagogis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(2), 59-64.
- Depdiknas. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi, Kusnadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Metro: Ramayana Pers.
- Erna. (2022). *Permainan Dalam Permainan Sebagai Motivasi Belajar Di Era New Normal* Lombok: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia.
- Faizin. (2017). "Peningkatan Hasil Belajar Dengan Metode Smart Games dan Pembelajaran kebondalem pemalang Tahun Pembelajaran 2013/2014". *Jurnal Of Primary and Children's Education*.
- Ginting, Abdurrahman. (2008). *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora
- Habbiburrahman, Sayid. (2022). *Pendidikan Agama Islam*. Palembang: CV Feniks Muda Sejahtera.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. Matan: Journal Of Islam and Muslim Society.
- Hascita, Istiqomah. Suyadi. (2019). *Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran*. Studi Kasus Di SD Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta. Jurnal: EI-Midad Jurnal PGMI.
- Hasil Wawancara tanggal 19 September 2023
- Kamal, Muhiddinur dkk. (2012). Hubungan self control dengan hasil belajar siswa di Padang Panjang masa pandemi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Makmun. (2013). *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marni Linda, Suci Hayati, Deswanti. (2022). Penggunaan Metode *Smart Games* dan pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match* untuk meningkatkan kemampuan menyebutkan Nama-nama dan Tugas-tugas Malaikat Allah swt di kelas IV SDN 13 Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- PP No. 55 Tahun 2007
- Prasetyo Yogi, Elly's Mersina, Winarno. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match* di kelas IV SD. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*.
- Pratama, I.P & Zuhijrah, Z. (2019). Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal PAI Raden Fatah*.
- Prof. Dr. Ramayulis. (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta. Kalam Mulia.
- Rosita, Ita. (2023). Penerapan Metode *Smart Games* dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar di SDIT Insan Mulia Jakarta Timur. *Journal of Islamic Education Studies*.
- Rusman. (2012). *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Semiawan, Bitsrem. (2002). *Metode Bermain Sambil Belajar*. Repository: UKS Edo.
- Sinar. (2018). *Metode Active Learning*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Siti, Nurhasanah and A Sobandi. (2016). "Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*.
- Sitompul, H. S., dan Maulina, I. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasa koloid. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(1), 11-17.
- Slameto. (2010). *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, Endang. (2012). Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal: Al Badiyah*.
- Suprijono, Agus. (2012). *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tafsir, QS. *Al-Mujadalah* ayat 11
- Tammu, R. M. (2018). Keterkaitan Metode dan Media Bervariasi dengan Minat Siswa dalam Pembelajaran Biologi Tingkat SMP. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(2), 134.